

**O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YOSHLARNI DESTRUKTIV G‘OYALAR
TA‘SIRIDAN HIMOYA QILISHNING FALSAFIY VA PEDAGOGIK-
PSIXOLOGIK OMILLARI**

Madraximov Vaysbay Baxtiyarovich

O‘R Q K Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini yuksaltirish hamda yoshlarni destruktiv g‘oyalar ta‘siridan himoya qilishning falsafiy va pedagogik-psixologik omillari haqida batafsil fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mazmun-mohiyati, yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimi, sub‘ektlari, ob‘ektlari, prinsiplari, vositalar, yo‘nalishlari, shakl va uslublari.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются философские и педагогико-психологические факторы повышения военно-патриотического воспитания и защиты молодежи от влияния деструктивных идей в условиях Узбекистана.

Ключевые слова. Воспитание молодежи в духе высокого патриотизма содержание, система, субъекты, объекты, принципы, средства, направления, формы и стили воспитания молодежи в духе высокого патриотизма.

Annotation. This article examines in detail the philosophical and pedagogical-psychological factors of increasing military-patriotic education and protecting young people from the influence of destructive ideas in the conditions of Uzbekistan.

Keywords. Education of youth in the spirit of high patriotism content, system, subjects, objects, principles, means, directions, forms and styles of education of youth in the spirit of high patriotism.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – millati, tili va kasbidan qat‘iy nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuyg‘usini shakllantirish, ularni o‘z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo‘naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va tashkilotlarining ko‘p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir.

Yuqoridagi fikrdan kelib chiqqan holda mazkur bobda xorijiy armiyalar kesimida ko‘rib chiqilgan va o‘rganilgan Buyuk Britaniya, Polsha, RF va Qozog‘iston Respublikalarining Qurolli Kuchlaridagi vatanparvarlikva armiyaning obro‘sini ko‘tarishdagi ommaviy axborot vositalari, kino sanoati va boshqa axborot organlari bilan uzoq vaqtlardan buyon hamkorlikda faoliyat olib borishlarini tahlil qilib, bu boradagi islohotlarni mamlakatimiz Qurolli Kuchlar doirasida tadqiqot

o‘tkazib, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarining armiya imidjini shakllantirishdagi qatnashuvi masalasini o‘rganib chiqishga xarakat qildik. Bunda angliyalik harbiy psixolog N.Kouplendning ilgari surilgan tezislari ham inobatga olindi. Ya’ni, “individum o‘ziga ishonishi shart.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobining yettinchi “Xavfsizlik va tashqi siyosat” bo‘limida sohaga oid mavjud muammolarni hal etishning yaqin yillarda e’tibor qaratish zarur bo‘lgan strategik vazifalarining xotimasida ham “Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo‘yicha uzluksiz ishlarni olib borish” belgilanganligi bejizga emas albatta.

Bu vazifa o‘z o‘rnida O‘zbekiston sharoitida yoshlarning harbiy-vatanparvarlik fazilatlarini yuksaltirishning quyidagi omil va shartlarini belgilab beradi:

yoshlarning ma’naviy saviyasini yuksaltirish, boy madaniyatimiz va an’analарimizga asoslangan dunyoqarashini shakllantirish;

uning ongiga Vatan himoyasi muqaddas burch ekanini, milliy armiyamiz bilan faxrlanish tuyg‘usini chuqur singdirish;

yoshlarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini yetkazish hamda faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish;

ularga milliy merosimizning tarixiy ildizlarini o‘rgatish hamda ularda “O‘zbekiston xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi!” degan hayotiy e’tiqodni qaror toptirish;

dinning asl mazmun-mohiyatini teran ochib berish orqali harbiy xizmatchilarni fidoyilik va sadoqat, halollik va poklik, mustaqil fikr va sog‘lom turmush tarzi asosida tarbiyalash;

ularning estetik tarbiyasini kuchaytirish, ularning madaniyat va san’atning turli sohalariga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda quyidagilar asosiy vazifa etib belgilanadi:

yoshlarni milliy g‘oya va O‘zbekiston Respublikasiga, uning xalqi va Prezidentiga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish;

qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo‘lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo‘lish tuyg‘usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirish;

milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma’nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O‘zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekani haqidagi tushuncha hamda bu boradagi nazariy-amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash;

yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish

ko‘nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

jangovar harakatlarga moslashish, har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy harbiy texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalash;

O‘zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida, har bir qadamda himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo‘lish – bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar bilan yoshlar ongiga singdirib borish.

Shu bilan birga, armiya imidjini shakllantirish jarayoni ma’lum bir omillar birligi ta’sirida keng yoyilishi imkoniyatini e’tirof etib, bularga quyidagilarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin:

a) Qurolli Kuchlarga mansub bo‘lgan xalqning tarixiy xotirasi va vatanparvarlik an’analariga sodiqligi;

b) hududdagi harbiy-siyosiy vaziyatning xarakteri hamda mamlakatga nisbatan real tahdidning mavjudlik darajasi;

v) Qurolli Kuchlarni tezkor safarbarligini amalga oshirishning qonunlar asosida rasman e’lon qilingan maqsad va vazifalari;

g) Qurolli Kuchlarda mavjud ko‘rsatkichlarning reallik darajasi;

d) siyosiy, axborot-psixologik texnologiyalarni armiya imidjini shakllantirish siyosati sub’ektlarining maqsadli yo‘naltirilgan faoliyatining vositasi sifatidaligi;

ye) armiya va aholi o‘rtasidagi ma’naviy aloqalarning mustahkamligi va h.k.

O‘zining “Xavfsizlikning metodologik asoslari” nomli kitobida ustoz, professor R.S.Samarov-“Armiya imidini shakllantirish jarayoni o‘ziga xos ijtimoiy va davlat instituti ekanligini, ikkinchi tomondan, armiya imidjini shakllantirishda butun jamiyatning, shuningdek uning davlat va o‘zga siyosiy institutlarining ishtiroki ob’ektivligini aks ettiruvchi atamani kiritish lozim. Bunday atama, fikrimizcha “Harbiy-imidj siyosati” bo‘lishi mumkin” deb ta’kidlaganlar.

Harbiy imidj siyosati - bu jamoatchilik, davlat rahbariyati va yoshlar tafakkurida Qurolli Kuchlarning zamonaviy timsolini shakllantirishga yo‘naltirilgan davlat va jamiyat ahamiyatiga ega, maqsadli chora-tadbirlar majmuasidir. Harbiy-imidj siyosatini tuzilish jihatidan quyidagicha ko‘rsatish mumkin:

davlat va uning boshqa sub’ektlari Qurolli Kuchlarning zaruriy imidjini shakllantirishdan manfaatdorligi;

siyosiy hamda ijtimoiy jarayonlarning sub’ektlari va ishtirokchilarining Qurolli Kuchlarning imidjini shakllantirishga nisbatan munosabatlari;

Qurolli Kuchlarning imidjini shakllantirishda siyosiy va ijtimoiy jarayon sub’ektlarining turfa faoliyati;

siyosiy hamda ijtimoiy jarayonlar sub’ektlari va ishtirokchilarining Qurolli Kuchlar va uning faoliyati to‘g‘risidagi tasavvurlarining tarkibiy qismi;

jamiyat va davlatda armiyaning u yoki bu imidjini shakllantirishga doir shakl, vosita, uslub va texnologiyalar.

Funksional jixatdan esa, harbiy imidj siyosati bir qator asosiy vazifalarni hal etishga qaratilgandir:

jamiyat va davlatda Qurolli Kuchlar hamda boshqa harbiylashtirilgan kuch tuzilmalarining ijobiy imidjini (samarali, qudratli, kuchli, tezkor, vazifalarni maqsadli bajara oladigan va hokazo) shakllantirish. Bu jamiyat hamda davlat rahbariyati Qurolli Kuchlar va uning belgilangan o‘quv-jangovar vazifalarni bajarishga tayyorgarlik darajasi qanday holatda degan savolga aniq javobga ega bo‘lishidir. Jamiyat esa, o‘z navbatida Qurolli Kuchlar harbiy vazifalarni bajarishga qodirligiga to‘liq ishonishi lozim;

davlat va Qurolli Kuchlarning ommaviy axborot vositalaridan tashqari, o‘z oldiga armiya, mamlakat harbiy-siyosiy rahbariyati imidjini mustahkamlash maqsadini qo‘ygan maxsus tuzilmasi bo‘lishi lozim. Harbiy imidj siyosatining sub’ektlari Qurolli Kuchlarni reklama qilishlari armiyaning muhim siyosiy vazifalarni amalga oshiruvchi davlat instituti sifatida namoyon qilishlari darkor.

Harbiy imidj siyosatini amalga oshirishda muhim rol harbiy tashkilotni jamiyat uchun ochiq va tushunarli institut sifatida namoyon etuvchi, uning ustidan fuqarolik nazoratining amalga oshirilishiga tegishlidir.

Harbiy imidj siyosatining yana bir funksiyasi harbiy xizmatchilar va aholini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir. Bu degani, armiyadagi xizmat va Vatan mudofaasidagi ishtiroki hokimiyat, aholining katta qismi, ommaviy axborot vositalari tomonidan qo‘llab quvvatlanishidir. Bundan tashqari, Qurolli Kuchlarning faqat asosiy qonunda ko‘zda tutilgan vazifalariga sodiq qolishlarining eng ishonchli kafolati bo‘lib harbiy xizmatchilarning yuksak ma‘naviy va axloqiy sifatlari, milliy va kasbiy qadriyatlarga sodiqliklari xizmat qiladi. Buning uchun ular ongida nafaqat “maqsadli qurollangan inson-harbiy xizmatchi”, balki ona yurtining fuqarosi hissini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu asnoda fuqarolarga mudofaa tafakkurini shakllantirish bo‘yicha tushunchalar berish, milliy rivojlanish g‘oyalarining asosiy tamoyillarini singdirish uchun yangi pedagogik texnologiyalardan ham foydalanish lozimdir. Bu borada Qurolli Kuchlar tizimida tarbiyaviy ishlarni tizimli tarzda, aniq maqsadga yo‘naltirib, izchil olib borish ijobiy samara beradi. Bu esa, davlat siyosatini, qonunchilikni, davlatning milliy manfaatlarini doimiy ravishda tushuntirib borish orqali shaxsiy tarkibning tegishli darajadagi siyosiy va huquqiy bilimlarga ega bo‘lishini nazarda tutadi. Chunki, harbiy xizmatchilarning yuksak huquqiy va siyosiy madaniyati, fuqaroviy o‘z-o‘zini

anglash hissi beqaror davrlarda Qurolli Kuchlarning turli ekstremistik va boshqa buzg‘unchi g‘oyalar ta’siriga tushib qolishining oldini oladi.

Mamlakat xavfsizligini ta’minlash dolzarb masalalardan biri bo‘lib, unda armiyaning o‘rni muhim hisoblanadi. Shu bilan birga huquqiy-demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish jarayonida siyosiy hokimiyat va Qurolli Kuchlarning o‘zaro munosabatlari, Qurolli Kuchlarning siyosiy hokimiyat tizimidagi mavqei va roli ushbu maqsadga xos bo‘lgan bir qator mezonlarga bog‘liqdir. Ushbu mezonlar sirasiga xalq hokimiyatchiligi, jamiyatda militaristik g‘oyalarning barham topishi, ichki harbiy xavfsizlikni ta’minlashda qonun ustuvorligi, Qurolli Kuchlarning siyosat sub’ektiga aylanishiga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek davlatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-axloqiy, ilmiy-texnikaviy rivojlanish darajasi hamda shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ishonchli ta’minlay olish qobiliyati kabilarni kiritish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Buyuk Britaniya va Polshada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash eng asosiy omili bu ular bilan ko‘p yillar mobaynida o‘tkaziladigan maxsus harbiylashtirilgan tadbirlardir, Rossiya Federatsiyasida esa mazkur sohaning eng muhim omillaridan biri bu ularning imtiyozlar va qattiq tartib-intizom bilan bog‘liqligida bo‘lsa, Qozog‘iston Respublikasida asosiy omil bu ularning milliy urf-odat va qadriyatlarga asoslangan holda olib borilayotganidadir.

Shunday qilib, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida xorij mamlakatlari o‘zining amaliyotdagi tajribalarining tahlili, yoshlarni jismoniy, aqliy, ijtimoiy va ma’naviy salohiyatli etib tarbiyalash, o‘z mamlakati taqdiriga mas’uliyatli va munosib kelajak egalarini tayyorlash, kelgusida mamlakat armiyasini yetuk, malakali hamda iqtidorli harbiy kadrlar bilan butlash, shu bilan birga o‘sib kelayotgan kelajak avlod yoshlari uchun “zamonaviy yoshlar” namunasini yaratib bermoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning natijasi o‘laroq Mudofaa vazirligi huzurida tashkil etilgan “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harakati faoliyatini yanada takomillashtirish, shuningdek mazkur tashkilotga barcha umumta’lim maktablarini qamrab olishini ta’minlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60-son Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2022 y. 1-son. 70-modda.

2. Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonuni 2016 yil 14 sentabr, O‘RQ-407-son. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, Lex.uz, 2016 y., 37-son, 426-modda; 2017 y., 24-son, 487-modda; Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.07.2018 y., 03/18/486/156-son.
3. Xolmaxmatov A.X. -“O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning mexanizmlari va texnologiyalari” siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi O‘zMU. T. 2019 y. 14-28 b.
4. Jo‘raev. S. O‘zbekiston Respublikasida o‘tish davrida yoshlarga oid davlat siyosati shakllanishining xususiyatlari: nazariya va amaliyot. – T., Tosh. dav. Sharqlik instituti, 1994; 39 b.